

Nunca mais nesta vida

*Márcen Cardoso Miranda Hott**

Mestre em Saúde Coletiva e Comunicação Humana. Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - Área: Luto e Espiritualidade / Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

 <http://orcid.org/0000-0002-2791-8677>

Recebido em: 18 ago. 2021. **Aprovado** em: 30 nov. 2021.

Como citar este poema:

HOTT, Márcen Cardoso Miranda. Nunca mais nesta vida. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 10, n. 4, p. 281-282, dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404271>

Como eu luto com o meu luto

Trato o nosso trato

Retrato tantos retratos

Se nunca mais vou

Segurar a sua mão

Alimentar do seu pão

Acolher o seu abraço

Sentir seu pulso de aço

Receber o seu beijo

Auxiliar o seu ensejo

Rir da sua graça

*

 estagioeff@yahoo.com.br

Contestar sua pirraça

Ouvir a sua voz

Irritar com seu algoz

Rastrear sua saúde

Surpreender com sua atitude

Chamar de pai e ser respondida

Nunca mais nesta vida

É minha realidade distorcida

A pequenez vem da minha avidez

Nunca mais é na verdade

Até a próxima vez...